

Liebe Schüler

Vielleicht erinnert ihr euch an die paar Lektionen, in welchen wir Übungen zur Konzentration gemacht haben? Ist ja auch schon eine Weile her! Und doch habe ich noch ein paar Fragen zu diesem Thema an euch. Ich bitte euch folgende Fragen bis am Donnerstag sorgfältig zu beantworten. Ich werde sie persönlich in der Schule abholen kommen. Ganz herzlichen Dank für eure Mithilfe und Bemühungen!!!

Beschreibe eine Situation, in welcher du dich nicht konzentrieren kannst. Wann kommt sie vor?

Welche Dinge tust du, damit du dich in der Schule konzentrieren kannst? Welche Dinge tust du, seit wir darüber gesprochen haben?

Was ist für dich Konzentration? Wie würdest du sie beschreiben?

Wie schätzt du eine Konzentrationsfähigkeit in eigenen Worten ein? Bewerte sie von 1 (sehr schwach) bis 10 (sehr stark).

Wie schätz du deine schulischen Leistungen in eigenen Worten ein? Bewerte sie von 1 (sehr schwach) bis 10 (sehr stark).

An welche Dinge Erinnerst du dich vom Projekt Konzentration?